

**СОЯНИНГ СОЧИЛМАС НАВИ ИШТИРОКИДАГИ РЕЦИПРОК
ДУРАГАЙЛАРИДА БЎҒИН СОНИ БЕЛГИСИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ**

¹Абдушукурова С.К, ²Курбанбаев И.Дж, ³Кулмаматова Д.Э, ⁴Соатова Ф.Б

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936419>

Аннотация. Соя ўсимлигининг Сочилмас нави она сифатида иштирок этган дурагай комбинацияларда 87% ўсимликларда ушбу белги бўйича она шаклга томон ирсийланганлиги, ота шакл сифатида иштирок этган тескари дурагай комбинацияларида эса 95,22% ўсимликлар Сочилмас нави томон ирсийланди. Олиб борилган тақиқотлар натижасида бўғин сони белгисининг кейинги авлодларда намоён бўлишида Сочилмас навининг генетик потенциали юқорилиги аниқланди.

Калим сўзлар: соя, нав, бўғин сони, дурагай ўсимликлар, трансгрессив, синф, ота-она шакллар.

Аннотация. В гибридных комбинациях растений сои сорта Сочилмас как материнской форме по этому признаку унаследовано 87% растений, а в обратных гибридных комбинациях с отцовской формой в сторону сорта Сочилмас унаследовано 95,22% растений. В результате проведенных исследований установлено, что высокий генетический потенциал сорта Сочилмас по проявлению признака число узлов в одном растении в следующих поколениях.

Ключевые слова: соя, сорт, число узлов, гибридные растения, трансгрессия, класс, родительские формы

Abstract. In hybrid combinations of soybean plants of the Sochilmas variety as the maternal form, 87% of the plants were inherited for this trait, and in reverse hybrid combinations with the paternal form towards the Sochilmas variety, 95.22% of the plants were inherited. As a result of the research, it was established that the Sochilmas variety has a high genetic potential for the manifestation of the trait number of nodes in one plant in subsequent generations.

Keywords: soybean, variety, number of nodes, hybrid plants, transgression, class, parental forms.

Соя (*Glycine max* (L.) Merrill) дунёдаги энг муҳим дуккакли экинлардан бири бўлиб, унинг халқ хўжалигидаги аҳамияти жуда катта ҳисобланади (3).

Республикамизда фермер ва деҳқон хўжаликларини ривожлантириш борасида берилаётган имкониятлар натижасида маҳаллий озиқ овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришининг самарадорлиги ортмоқда. Жумладан дуккакли ўсимлик бўлган соядан инсонлар учун ва ҳайвон турлари учун зарур бўлган турли хил маҳсулотлар олинишини эътиборга олган ҳолда, соя ўсимлигининг сифатли ва ҳосилдор навларини етиштиришга йил сайин талаб ортиб бормоқда [1].

Таъкидланишича, экин структурасининг элементлари орасида бир ўсимликдаги бўғинлар сони селекциянинг муҳим белгиси ҳисобланади. Бу навнинг ҳосилдорлик жиҳатидан имкониятларини кўрсатади. Шунинг учун танлаш ва дурагайлашда бўғинлар сони кўп бўлган соя навлари ва намуналарига эътибор бериш керак. Бироқ, бу дуккакдаги уруғларнинг ҳажми ва сонининг камайишига олиб келиши мумкин. Бунда бўғинларда жойлашган бир дуккакдаги уруғлар сони, уларнинг катталиги ва бир бўғиндаги энг кўп дуккаклар сони билан оптимал комбинация ўртасидаги фарқ қилувчи соя ўсимликларини тизимли танлаш муайян натижа бериши мумкин [2].

Ҳосилдорлик дуккак сони билан биргаликда унумдор бўғинлар сони билан ҳам сезиларли ижобий боғлиқлик мавжуд, чунки бўғинлар сонининг кўп бўлиши дуккак ҳосил бўлишини таъминлайди [4].

Илмий тадқиқотлар соянинг Сочилмас, Генетик-1 ва Селекта 302 навлари иштирокида олиб борилди. Соянинг ота-она шакллари ва уларнинг F_2 реципрок дурагайларида морфологик белгиларидан бири бўғинлар сони белгисининг иккинчи авлодларда ирсийланиши, ўзгарувчанлиги ва белгининг наслдан наслга берилиши таҳлил қилинди. Таҳлиллар натижаси шуни кўрсатдики, бўғинлар сони ота-она шакллари ва дурагай комбинацияларда 9-26,9 синфлари орасида мавжуд бўлиб умумий фарқланиш 20 тани ташкил этди. Ота она шаклларида бўғин сони фарқланиши ажратилган 6 та синф оралиғида кузатилиб, нав хусусияти ва генотипига боғлиқ ҳолда, Генетик-1 нави 9-15 синф оралиғида, Сочилмас 15-26,9 синф оралиғида, Селекта 302 18-26,9 синф оралиғида эканлиги аниқланди. Бу ўзгарувчанлик синфлар бўйича таҳлил қилинганда эртапишар нав сифатида олинган Генетик-1 ва унинг дурагай авлодларида ўсимлик бўйи пастлиги ва бўғин оралиғи узунлиги ҳисобига бўғин сони камлиги билан ажралиб турди ва 56,6 % ўсимликларда бўғин сони 9 тадан 12 тача эканлиги аниқланди. Ўрта бўйли Сочилмас 15-21 оралиғида 40% ни ва Селекта 302 навида 21-23,9 оралиғида 70% ўсимликларни ташкил этди.

Ўсимлик бўғин сони бўйича F_2 дурагайларидан бўғин сони белгиси бўйича бир бирига нисбатан яқин бўлган Сочилмас ва Генетик-1 навлари ўзаро дурагайлаб олинган тўғри комбинациясида белги кўрсаткичлари 7 синф оралиғида жойлашиб, дурагай ўсимликларнинг 61,43% 12-18 та бўғин сони кўрсаткичли синф оралиғига тўғри келди. Ота она шаклларида нисбатан бўғин сони кўп бўлган ижобий трансгрессив намуналар 1,43 % ни ташкил этди. ♀Генетик-1 х Сочилмас♂ тескари реципрок дурагай комбинацияларида белги кўрсаткичлар тўртта синф (9-20,9 синф оралиғи) оралиғида эканлиги аниқланди. Бошқа комбинацияларга ва Сочилмас навида нисбатан кам бўғинли намуналар ажралиб чиқиши 44,16 % ни ташкил этиб, чап томонлама салбий трансгрессив ҳолат икки синф томон силжиши билан намоён бўлди. Дурагай комбинация ўсимликларида паст кўрсаткичли генотипларнинг ажралиб чиқиши асосан бу белги бўйича Генетик-1 нави томон ирсийланганлигини кўрсатади.

Ушбу навлар иштирокида олинган комбинацияларда белги кўрсаткичлари бўйича Генетик-1 навида нисбатан бўғин сони юқори кўрсаткичли намуналар 55,57 % ни ташкил этиб, ижобий трансгрессив генотиплар борлиги аниқланди.

Сочилмас ва Генетик-1 навлари ўзаро реципрок дурагайларида белгининг ўртача кўрсаткичлари эса мос равишда, $15,56 \pm 0,48$; $15,22 \pm 0,34$ тага тенг бўлди. Ушбу комбинацияларнинг ота она шакллари бўғин сонининг ўртача кўрсаткичи Сочилмас навида $18,07 \pm 0,17$ ва Генетик-1 навида $11,13 \pm 0,16$ тани ташкил этган бўлиб, ўзгарувчанлик коэффициенти Сочилмас навида 5,05 ва Генетик-1 навида 7,73 % ни, уларнинг F_2 авлод дурагай ўсимликларида 19,35-25,98 % юқори эканлиги кузатилди.

Маҳаллий нав Сочилмас ва хорижий Селекта-302 навларида ўсимлик бўғин сони бўйича кичик фарқ қилиб, танланган ота она шаклларида белгининг ўртача кўрсаткичлари $18,0 \pm 0,17$ та; $21,87 \pm 0,23$ та ни ташкил этди. Уларнинг Сочилмас ва Селекта-302 навларининг тўғри дурагайларида белгининг ўртача кўрсаткичи $18,6 \pm 0,29$ та, Селекта-302 ва Сочилмас навлари тескари дурагайининг иккинчи авлод ўсимликларида $19,03 \pm 0,45$ та бўғин сони яъни ота она шаклларида жуда яқин. F_2 реципрок дурагай комбинацияси

Ўсимликларида бир ўсимликдаги бўғин сони белгиси бўйича асосан нисбатан паст кўрсаткичда маҳаллий Сочилмас нави томон ирсийланганлиги аниқланди.

Сочилмас ва Селекта-302 навлари иштирокида олинган тўғри ва тескари реципрок дурагай ўсимлик популяцияларида ижобий трансгрессив генотипларнинг ажралиб чиқиши кузатилмади. Ушбу дурагай ўсимликларнинг Сочилмас ва Селекта-302 тўғри комбинациясида 13% ҳамда Селекта-302 ва Сочилмас тескари комбинациясида 1,57% салбий трансгрессив ҳолатлари акс этиб, ота она шаклларига нисбатан паст кўрсаткичли генотиплар намоён бўлди.

Ўзгарувчанлик коэффициенти бўғин сони белгиси бўйича ота-она шаклларга нисбатан F_2 дурагай авлодларида юқори 15,42-26,64 % га тенг бўлди. Ушбу комбинацияларда ота-она шаклларга нисбатан паст кўрсаткичли ўсимликларнинг ажралиб чиқиши 1-2 синфни эгаллади. ♀Селекта-302 х Сочилмас♂ тўғри ва тескари комбинацияларида 1 синф чап томонлама салбий трансгрессия ҳолати ота-она шаклларига нисбатан кузатилиб, ушбу навлар иштирокида дурагайлаб олинган ўсимликлар популяцияларининг 14,57% ни, ташкил қилди. Сочилмас навига нисбатан 13% ўсимликлар 12-14,9 оралиғидаги синфда бўлиб, кам бўғинли генотиплар ташкил этган бўлса, Селекта-302 навига нисбатан Селекта-302 ва Сочилмас навлари дурагай иккинчи авлод генотиплари 12-17,9 оралиғида, икки синфни яъни 43,3% ни ташкил этди. Сочилмас нави она сифатида иштирок этган дурагай комбинацияларда 87% ўсимликларда ушбу белги бўйича она шаклга томон ирсийланганлиги, ота шакл сифатида иштирок этган тескари дурагай комбинацияларида эса 95,22% ўсимликлар Сочилмас нави томон ирсийланганлигини кўриш мумкин. Ушбу навлар иштирокида олинган дурагай комбинацияларда Сочилмас навига нисбатан юқори кўрсаткичли ўсимликлар 6,21% ташкил этиб, Селекта-302 нави томон ирсийланганлиги, яъни 24-26,9 оралиғидаги синф кўрсаткичларига мос келди. F_2 генотипларининг бўғин сони бўйича синфларда трансгрессия ҳолати чап томонга силжиши ва генларнинг кучсиз кумулятив таъсирга эга эканлиги аниқланди.

Соя ўсимлигининг Сочилмас нави она сифатида иштирок этган дурагай комбинацияларда 87% ўсимликларда ушбу белги бўйича она шаклга томон ирсийланганлиги, ота шакл сифатида иштирок этган тескари дурагай комбинацияларида эса 95,22% ўсимликлар Сочилмас нави томон ирсийланди. Бўғин сони белгисининг кейинги авлодларда намоён бўлишида Сочилмас навининг генетик потенциали юқорилиги аниқланди.

REFERENCES

1. Саидахмедова Н. И. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалалари. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 1/2019 (№ 00039) www.iqtisodiyot.uz
2. Сальникова Н. Б. Полиморфизм морфологических признаков сои (*Glycine max* L. Merr.) в связи с созданием сортов для центрального региона РФ Диссертация на соискание ученой степени. Орел- 2019 г. <https://www.dissercat.com/content/polimorfizm-morfologicheskikh-riznakov-soi-glycine-max-l-merrv-svyazi-s-sozdaniem-sort>
3. Saule Abugalieva Генетическое разнообразие сои (*Glycine max* (L.) Merrill) [Genetic diversity of soybean (*Glycine max* (L.) Merrill)] DOI: 10.11134/btp.4.2013.2 December 2013 Biotechnology Theory and practice 4:13-19

4. Тлеулина З.Т., Омелянюк Л. В., Кипшакбаева Г. А. ISSN pr. 2412–608X, ISSN on. 2412-6098 Масличные культуры. Вып. 1 (193). 2023 Научная статья УДК 635.655:005.932.3(574.2)(0.45) DOI: 10.25230/2412-608X-2023-1-193-26-32 Комплексная оценка сортов сои мировой селекции в условиях Северного Казахстана 2023 г. ст.31